

maandblad

voor

accountancy en

bedrijfshuishoudkunde

28e jaargang juni 1954 no. 6

INHOUD (Contents)

<i>De betekenis van de interne controle voor de accountantscontrole</i>	blz. 239
(The importance of internal control for auditor's examination)	
door Prof. A. M. van Rietschoten	
<i>Collectieve verantwoordelijkheid van samenwerkende accountants</i>	blz. 252
(Collective responsibility of cooperating public accountants)	
door Drs J. Vogel	
<i>De openbare accountant en de fiscus</i>	blz. 256
(The public accountant and the tax authorities)	
door G. K. H. Hinnen	
<i>Huur als financieringsfiguur</i>	blz. 258
(Rent as a financing method)	
door L. de Haan (met naschrift door Dr A. I. Diepenhorst)	
<i>Problemen rondom de pensioenfondsbalans</i>	blz. 262
(Problems in connection with the balance sheet of pension funds)	
door C. P. A. Bakker	
<i>De betekenis van de inkoopfacturen voor de controle van de jaarrekening</i>	blz. 268
(The importance of invoices for the audit of financial statements)	
door J. C. Viveen	
<i>Uit het Buitenland (From abroad)</i>	
<i>Engeland: verhouding interne/externe accountant</i>	blz. 270
(England: relationship: internal/external auditor)	
door Drs L. J. M. Roozen	

<i>De Engelse accountant en het prospectus</i>	blz. 274
(The English accountant and the prospectus)	
door A. R. Overbeek	
 <i>Boekbespreking</i> (Book review)	
<i>Rapport C.O.P. inzake administratieve techniek</i>	blz. 278
(Report C.O.P. re technical methods of administration)	
door J. van Nimwegen	
 <i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 280
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	